

La Nueva Ruta de la Seda: Comercio Exterior Como Inductor del Desarrollo Nacional

*The New Silk Road:
Foreign Trade as an Inducer of National Development*
*A Nova Rota da Seda:
Comércio Exterior como Indutor do Desenvolvimento Nacional*

Henrique Domingues¹

henrique.domingues@hotmail.com

Leonardo Jorge Argollo²

leonardo.santos154@fatec.sp.gov.br

Paulo Teixeira Ribeiro²

paterib2@gmail.com

1 – Universidad Estatal de Economía de San Petersburgo

2 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

Recebido
Received
Recibido
17 nov. 2023

Aceito
Accepted
Aceptado
28 ago. 2024

Publicado
Published
Publicado
27 set. 2024

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.2.4-1

São Paulo
v. 2 | n. 4
v. 2 | i. 4
e24220
Setembro
Septembre
Septiembre
2024

Resumen: La política exterior china tiene hoy una prioridad, que es la construcción de una ‘Nueva Ruta de la Seda’, que conectará la RPC (República Popular China) con los continentes europeo y africano por tierra y mar, pasando así por importantes países de Asia Central y Oriente Medio. El objetivo de este estudio es presentar ante la comunidad internacional las rutas terrestres relacionadas con esta política y la consecuente relevancia que la geopolítica china ejerce y ejercerá en los próximos años en los próximos años. El enfoque de investigación adoptado para el desarrollo de este estudio es una revisión integradora, basada en la aplicación de una metodología de estudio de caso descriptiva, cualitativa y exploratoria. El presente estudio busca evidenciar que China puede no solo integrarse, sino también ser el principal promotor de las condiciones para la plena integración económica y comercial de toda la región y su entorno, dada la prominencia de su papel geopolítico, y porque cuenta con una política de mercado en pleno desarrollo y con un gran potencial de crecimiento. especialmente desde el punto de vista social y económico. El análisis de este conjunto de factores sugiere un escenario favorable para que China ponga en práctica la nueva iniciativa.

Palabras clave: Nueva Ruta de la Seda; China; Eurasia; Mundo Multipolar

Abstract: This study focuses on contemporary Chinese foreign policy, particularly the development of the ‘New Silk Road’ initiative. This ambitious project aims to connect the People's Republic of China (PRC) with Europe and Africa through a network of land and maritime routes, traversing key regions in Central Asia and the Middle East. The core objective of this research is to elucidate the terrestrial routes of this policy and the consequential influence of Chinese geopolitics in the international community, both currently and in the foreseeable future. The research approach employed is an integrative review, utilizing descriptive, qualitative, and exploratory case study methodologies. The study explores indications that China may not only integrate but also become a leading promoter of complete economic and commercial integration within the region and its vicinity. This is attributed to China's significant geopolitical role, its rapidly evolving market policies, and the immense growth potential, particularly in social and economic spheres. The analysis of these elements

suggests a favorable scenario for China to implement its new initiative, potentially reshaping regional economic and geopolitical landscapes.

Keywords: *New Silk Road; China; Eurasia; Multipolar World.*

Resumo: A política externa chinesa na atualidade tem uma prioridade que é a construção de uma 'Nova Rota da Seda', que ligará a RPC (República Popular da China) aos continentes europeu e africano por vias terrestres e marítimas, passando, conseqüentemente por países importantes da Ásia Central e do Oriente Médio. O objetivo deste estudo é apresentar as rotas terrestres relacionadas a essa política e a conseqüente relevância que a geopolítica chinesa exerce atualmente e passará a exercer nos próximos anos perante a comunidade internacional. A abordagem de pesquisa adotada para o desenvolvimento desse estudo é uma revisão integrativa, a partir da aplicação de uma metodologia de estudo do caso descritivo, qualitativo e exploratório. O presente estudo, busca indícios de que a China possa vir não só a integrar-se como também a ser a principal promotora das condições para a integração econômica e comercial plena de toda a região e adjacências, dado o destaque de seu papel geopolítico, e por contar com uma política de mercado em franco desenvolvimento e com grande potencial de crescimento, especialmente sob as perspectivas sociais e econômicas. A análise desse conjunto de fatores sugere um cenário favorável para que a China coloque em prática a nova iniciativa.

Palavras-chave: Nova Rota da Seda; China; Eurásia; Mundo Multipolar.

1. INTRODUCCIÓN

Según los registros históricos, desde que comenzó a ser realizado por la humanidad, el comercio ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo de las sociedades, el auge y decadencia de imperios, naciones, así como empresas, industrias y otras cadenas productivas que, gracias al comercio internacional, han encontrado las condiciones para alcanzar otro nivel de desarrollo. Todavía en el período anterior a Cristo, China tuvo un momento de prominencia relevante en los movimientos comerciales internacionales no solo a nivel regional, sino también a nivel intercontinental, que se extendió hasta mediados del siglo XVII después de Cristo. Fue a partir del desarrollo de las rutas comerciales durante la dinastía Han (207 a.C. - 220 d.C.), que más tarde se conoció como la Ruta de la Seda, que el Imperio chino encontró el camino y quizás la base más importante de los períodos de prosperidad que comenzó a experimentar a partir de este período. (IBRACHINA, 2020)

Figura 1 - Mapa de la antigua Ruta de la Seda

Fuente: Ibrachina (2020)

Además del Imperio Chino, la Ruta de la Seda también jugó un papel decisivo en el fortalecimiento y desarrollo de otros imperios importantes que emergieron de manera destacada a lo largo de la historia, como Persia, Mesopotamia, el Antiguo Egipto y el Imperio Romano, tal volumen y valor agregado de los intercambios posibilitados por las rutas establecidas. No solo se trataba de un comercio como el de la seda, que era el principal producto transportado y comercializado, sino también del intercambio cultural, tecnológico, religioso y político que esta estructura logística terminó por promover (IBRACHINA, 2020). En otras palabras, desde la primera experiencia china con el establecimiento de rutas comerciales, se observa que el desarrollo del comercio exterior se ha demostrado ser esencial

a lo largo del tiempo para fortalecer las condiciones para el desarrollo nacional, social y económico, también individualmente en los países.

Como señala Arrighi (2009), la emergencia asiática como una de las regiones más importantes de la economía mundial se consolida en el siglo XXI (apud KOTZ, 2018), responsable del 29,7% del producto interno bruto mundial (WORLD BANK DATABASE, 2017). El conocido y notable ascenso económico de China, que comenzó a finales de la década de 1970, se considera el gran motor y el buque insignia de todo el desarrollo económico del sudeste asiático. El proceso fue impulsado por el período de reformas y apertura diplomática, con la creación de las ZEE (Zonas Económicas Especiales), durante el período en el que la RPC fue liderada por Deng Xiaoping (1978-1989). Durante los siguientes 30 años, el país logró un crecimiento promedio del 10% anual y sacó de la pobreza a 500 millones de personas (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 23).

Uno de los principales proyectos de la política exterior china en la actualidad es la construcción de una nueva ruta comercial con el propósito de integrar varios mercados de consumo a lo largo de varios continentes, creando condiciones más favorables para manejar el robusto volumen de bienes producidos en la República Popular China. Aun así, es relevante la posibilidad de ampliar la influencia que ejerce China allí donde se instalen las nuevas rutas. El sueño chino de pleno desarrollo y recuperar el liderazgo en lo que respecta al comercio internacional es lo que motivó al gobierno de Beijing a crear el proyecto y la forma en que China pretende tratar con otros actores en la implementación y realización de este y es, como mínimo, diferente de la forma en que opera la actual potencia hegemónica representada por los Estados Unidos de América. Unión Europea y Japón (BARBOSA et al., 2018).

La Nueva Ruta de la Seda se presenta en la literatura oficial como *la Iniciativa de la Franja y la Ruta* (BRI), o *One Belt, One Road* (OBOR), y fue anunciada oficialmente por el presidente chino Xi Jinping en 2013, involucrando inicialmente a 65 países, alrededor del 62% de la población y el 30% del PIB mundial. Según Kotz (2018),

la 'Ruta Económica de la Seda' está diseñada para ser el componente terrestre del programa y pasará por Asia Central, Medio Oriente, Rusia y Europa, básicamente promoviendo una integración más efectiva entre los países ubicados en la región conocida como Eurasia. La ruta terrestre se complementa con la 'Ruta Marítima de la Seda', una ruta marítima que conectará los puertos chinos del sudeste asiático con los países de la costa africana, pasando por el Océano Índico, el Canal de Suez y llegando al Mediterráneo ¹(traducción propia).

¹ a 'Silk Economic Road' é desenhada para ser o componente terrestre do programa e passará pela Ásia Central, pelo Oriente Médio, pela Rússia chegando até a Europa, promovendo basicamente uma integração mais efetiva entre os países alocados na região conhecida como Eurásia. A rota terrestre é complementada pela 'Maritime Silk Road', uma rota marítima que ligará os portos chineses no sudeste asiático com países da Costa Africana, passando pelo Oceano Índico, pelo Canal de Suez e chegando até o Mediterrâneo

Como señala Hong (2016),

La iniciativa se divide en seis corredores económicos: 1) el Nuevo Puente Terrestre Euroasiático; 2) el eje China-Mongolia-Rusia; 3) el eje central China-Asia Occidental (que atraviesa Oriente Medio); 4) el eje China-Península de Indochina; 5) el eje del Corredor Económico China-Pakistán y, finalmente, 6) el Corredor Económico Bangladesh-China-India y Myanmar. Los informes estratégicos elaborados por la academia china predicen que el proceso de implementación del proyecto debería extenderse durante un período de 30 a 40 años (traducción propia).²

En línea con la propuesta de establecer una nueva ruta de la seda, China ha firmado acuerdos de cooperación con países y organizaciones en el marco de la iniciativa ‘Un cinturón, una ruta’, con inversiones planificadas de alrededor de un billón de dólares.

Figura 2 – Mapa de la Nueva Ruta de la Seda

Fonte: BRASIL DE FATO (2019)

Como se puede ver en el mapa, la ‘Nueva Ruta de la Seda’ comienza la sección china en la ciudad de Xi’an, pero también llega al norte con Pekín y al sur en Guandong, dirigiéndose desde allí a Lanzhou (provincia de Gansu), Urumqi (Xinjiang) y Khorgas (Xinjiang), ya cerca de Kazajistán. Desde allí entra en territorios extranjeros por el suroeste, llegando a Oriente Medio, llegando al norte de Irán, en Asia central, antes de pasar por Irak, Siria y Turquía. Desde Estambul, la nueva ruta comercial se dirigirá hacia Europa a través del estrecho del Bósforo, hacia Bulgaria, Rumanía, República Checa y Alemania, donde llegará al puerto de Róterdam, en los Países Bajos. Finalmente, por el sur, llegará a Venecia donde se integrará con la Ruta Marítima de la Seda. (BARBOSA et al., 2018).

El acelerado desarrollo económico y el aumento de la proyección internacional de China en las últimas décadas refuerzan la importancia que juega la geopolítica china en la globalización. Se destaca el papel chino en la promoción del desarrollo

² A iniciativa se divide em seis corredores econômicos: 1) a Nova Ponte Terrestre Eurasiática; 2) o eixo China-Mongólia-Rússia; 3) o eixo central China-Ásia Ocidental (perpassando pelo Oriente Médio); 4) o eixo da Península China-Indochina; 5) o eixo do Corredor Econômico China-Paquistão e, finalmente, 6) o Corredor Econômico Bangladesh-China-Índia e Mianmar. Relatórios estratégicos elaborados pela academia chinesa preveem que o processo de implantação do projeto deverá se estender por um período de 30 a 40 anos

del sudeste asiático, así como de regiones históricamente subdesarrolladas y víctimas de procesos violentos de colonización, como el propio continente africano. Además, las inversiones en tecnología terminan posicionando a la RPC a la vanguardia del desarrollo y el comercio mundial, frente a las superpotencias hegemónicas.

Con la elaboración de una 'Nueva Ruta de la Seda', la República Popular China dialoga con la destacada historia que siempre ha ejercido en las relaciones comerciales entre actores internacionales a lo largo de los periodos históricos y se apoya en toda la simbología del período en el que la 'Ruta de la Seda' fue la principal promotora del flujo comercial desde los años 200 a.C. Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo abordar la inserción internacional de China con un enfoque en la dimensión terrestre de la Nueva Ruta de la Seda.

2. OBJETIVOS

El objetivo de este estudio es presentar la Nueva Ruta de la Seda con énfasis en el aspecto terrestre, así como en la relevancia que la geopolítica china ejerce en el mundo y en la promoción del comercio exterior. Además de correlacionar la actividad comercial internacional con las posibilidades de alcanzar nuevos niveles de desarrollo socioeconómico nacional de manera individual en un país.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

El enfoque de investigación adoptado para este estudio es una revisión integradora, empleando una metodología de estudio de caso descriptiva, cualitativa y exploratoria. La recolección de datos se realizó principalmente a través de la *plataforma Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, abarcando estudios publicados entre 2010 y 2023. Este enfoque buscó capturar las últimas tendencias y desarrollos relacionados con la Nueva Ruta de la Seda, con un enfoque en las implicaciones geopolíticas y económicas de la iniciativa.

Para el análisis y síntesis de la información, se adoptó una estrategia en varias etapas: inicialmente, se realizó una lectura exploratoria para reconocer el alcance de los textos. Luego, se realizó una lectura selectiva, filtrando el material en busca de información alineada con los objetivos y la temática propuesta. Los tipos de documentos seleccionados incluyeron trabajos de investigación, informes gubernamentales y análisis de políticas. A esta fase le siguió la presentación detallada de la información pertinente.

Se establecieron criterios de inclusión claros, basados en el rigor metodológico y en un aporte significativo a la comprensión del tema. Se excluyeron los estudios que no cumplieron con estos criterios. Los resultados se interpretaron en el contexto de las preguntas de investigación, con especial atención a la correlación entre la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda y el aumento de la influencia geopolítica de China.

4. ANTECEDENTES TEÓRICOS

4.1 Geopolítica y Geoestrategia Euroasiática

La logística y la estrategia de la región euroasiática son de suma importancia además de los recursos naturales y energéticos de la región, su centro es comúnmente conocido como Heartland, término creado por *Mackinder* en 1904 que expresa el amplio potencial de esta zona, que se extiende desde Europa del Este hasta el Este de Asia.

Esta gran área abarca desde el Círculo Polar Ártico hasta los desiertos y montañas del sur de Asia, tiene en su extensión territorial el Mar Báltico, el Mar Negro, el Mar Caspio y el Golfo Pérsico, aguas con gran énfasis para estrategias, especialmente comerciales. Las únicas rutas navales accesibles son las regiones del Mar Báltico y el Mar Negro. La parte norte, cubierta casi en su totalidad de nieve y hielo, está protegida por desiertos y montañas, lo que hace que el territorio sea prácticamente intocable por mar. Los diversos estrechos comprendidos en el Heartland pueden protegerse a través del poder terrestre (PETERSEN, 2011 apud KOTZ, 2018).

Figura 3 - Demarcación del Heartland

Fuente: BONIFACIO (2020)

Para ampliar el conocimiento sobre el Heartland y conectarlo con la Nueva Ruta de la Seda, es necesario comprender el concepto de Geoestrategia: asociación del factor geográfico -el terreno- con un propósito estratégico -empleo de fuerzas organizadas (CORREIA, 2012). Su definición no oficial en el IAEM (Instituto de Altos Estudios Militares) refleja este sentido:

"Estudio de las constantes y variables del espacio (...) que, al apuntar a la construcción de modelos de evaluación y empleo, o amenaza de empleo, de

formas de coerção, projecta el conocimiento geográfico en la actividad estratégica³" (traducción propia).

También está el concepto de Geopolítica, que de hecho tiene similitudes con la Geoestrategia, pero el énfasis está en las diferencias en los dos elementos esenciales del análisis: en los modelos que sirven -dinámicas de poder para la geopolítica, evaluación y uso de formas de coerção para la geoestrategia- y en los objetivos a los que apuntan- la actividad política para la geopolítica, actividad estratégica para la geoestrategia (CORREIA, 2012). Las definiciones de cada término según el IAEM son:

Geopolítica: Estudio de las constantes y variables del espacio que, al objetivar la construcción de modelos de dinámicas de poder, proyecta el conocimiento geográfico en el desarrollo y la actividad política (CORREIA, 2012).

Geoestrategia: Estudio de las constantes y variables del espacio que, al apuntar a la construcción de modelos de evaluación y uso de formas de coerção, proyecta el conocimiento geográfico en la actividad estratégica (CORREIA, 2012).

De acuerdo con los datos, para acoplar este importante territorio, la Nueva Ruta de la Seda ha sido actualmente uno de los esfuerzos cada vez más sistemáticos de China, siguiendo la línea de pensamiento señalada por pensadores como Mackinder (1919; 1944), Spykman (1969), Brzezinski (1997; 2016), Frankopan (2015), entre otros (KOTZ, 2018) respecto a la importancia geopolítica y estratégica de Eurasia.

China es una de las grandes potencias militares y económicas desde finales del siglo XX hasta hoy, dominar el *Heartland* significa que China tiene una posición geoestratégica extremadamente fuerte, rivalizando con la propia Rusia- estado que ocupa la posición en cuanto a ventajas territoriales- ya que sería un frente oceánico con la retaguardia continental de la región pivote, posicionándose en el mediano plazo para ser simultáneamente potencia terrestre y marítima. El surgimiento de esta potencia anfibia subvertiría totalmente el equilibrio de poder en Eurasia (MELO, 1994).

4.2 Geoestrategia China en Eurasia

La geografía china fue decisiva en el proceso histórico milenar que dio forma a las estructuras del poder chino. Con territorios desérticos al oeste y tierras de suelo fértil ubicadas en el noreste, centro-sur y este, los gobernantes establecieron sus bases en las regiones donde era posible alcanzar una mayor prosperidad. Una de las acciones humanas más destacadas durante este proceso fue la construcción del Gran Canal que conecta los ríos Amarillo y *Yangtsé*, que tuvo lugar en el período comprendido entre los años 605 y 611. Era fundamental conectar las regiones productivas con las regiones desérticas, promoviendo el intercambio de excedentes de productos alimenticios, siendo decisivo para la

³ Estudo das constantes e variáveis do espaço (...) que, ao objetivar-se na construção de modelos de avaliação e emprego, ou ameaça de emprego, de formas de coação, projeta o conhecimento geográfico na atividade estratégica.

consolidación territorial del Estado chino, el segundo más grande del mundo. (KAPLAN, 2012, p. 117-119 apud KOTZ, 2018).

Cohen (2015) afirma que fue gracias al voluminoso territorio chino que el pensamiento de la antigua sociedad china se basó en la autosuficiencia y el aislamiento durante el período de cierre entre los siglos XIV y XV. También según Cohen (2015) citado por Kotz (2018)

durante más de tres milenios de la historia de la civilización china, su orientación geopolítica fue predominantemente continental, en la búsqueda de la defensa y en el establecimiento de vínculos tributarios en relación con los pueblos de Asia Central (hunos, mongoles, machos, entre otros) (traducción propia).⁴

Durante el siglo XX, la República Popular China centró su acción geopolítica en la franja territorial conocida como *Heartland* (COHEN, 2015 apud KOTZ, 2018).

La historia milenaria de China está llena de episodios donde el país llevó a cabo iniciativas a gran escala que también hacen referencia a los alcances de la Nueva Ruta de la Seda, como señala Barbosa et al. (2018), China tiene una historia de grandes emprendimientos. Un buen ejemplo es la construcción de la Gran Muralla como una forma de proteger al país de las invasiones extranjeras. En esta nueva era, la iniciativa 'Un cinturón, una ruta' se ha colocado como una prioridad en la política interna de China y, especialmente, en la política exterior. También ha atraído opiniones divergentes en todo el mundo, ya que mientras algunos lo ven como un proyecto que traerá numerosos beneficios a Eurasia y África, otros creen que es solo una forma de que China gane más poder e influencia en estas regiones. Sin embargo, independientemente de las opiniones, este megaproyecto está tomando forma todos los días y podría cambiar en gran medida las relaciones globales⁵. (traducción propia)

China quiere ser la gran potencia de la masa euroasiática, y Estados Unidos es la gran potencia transatlántica. Es posible decir que al proponer la iniciativa OBOR, la política exterior de la RPC busca, además de establecer las condiciones para su propio desarrollo, socavar la influencia de Estados Unidos en la región conquistando cuotas de este mercado y promoviendo el desarrollo de la infraestructura necesaria (e históricamente descuidada) para permitir el intercambio de mercancías entre países.

⁴ por mais de três milênios da história da civilização chinesa, a sua orientação geopolítica foi predominantemente continental, na busca por defesa e no estabelecimento de vínculos tributários em relação aos povos da Ásia Central (Hunos, Mongóis, Machus, entre outros)

⁵ A história milenar da China é repleta de episódios onde o país exerceu iniciativas de grande escala que também remetem à envergadura da Nova Rota da Seda, como ressalta Barbosa (2018), "A China possui uma história de grandes empreendimentos. Um forte exemplo é a construção da Grande Muralha como forma de proteger o país de invasões estrangeiras. Nessa nova era, o 'One Belt, One Road' tem sido colocado como prioridade na política interna e, principalmente, na política externa da China. Também tem atraído opiniões divergentes ao redor do mundo, visto que enquanto alguns o veem como um projeto que trará inúmeros benefícios para a Eurásia e África, outros acreditam que é apenas uma forma da China conseguir mais poder e influência nestas regiões. Porém, independente de opiniões, esse megaprojeto está a cada dia ganhando forma e poderá modificar grandemente as relações globais.

4.3 La Inserción Global de China

La capacidad del país más grande del continente asiático para establecerse como un actor importante en el mundo contemporáneo se ve ratificada por los niveles de crecimiento económico presentados por China en las últimas décadas. El propio ex presidente del Banco Mundial, Justin Yifu Lin, declaró que, en menos de 40 años, China ha alcanzado un nivel de ingresos de clase media-alta. (LIN, 2015 apud BARBOSA, 2018). Y fue este desarrollo acelerado de la economía china lo que permitió al país construir su nueva influencia no solo en la región asiática, sino también a nivel mundial. (BARBOSA, 2018).

China ha ido creciendo en empresas transnacionales, en los sectores automotriz, textil, tecnológico y otros en los que las marcas chinas se destacan en su conjunto. Es decir, no solo hay una influencia económica, sino también una influencia cultural que va en aumento. Si en los años 70 era posible ver a China como un país exportador de productos de baja calidad y bajo valor añadido, hoy es posible contar con grandes marcas chinas como Huawei, líder en el mercado doméstico chino de smartphones desde mediados de 2020 y la primera empresa tecnológica en lanzar el 5G, lo que permitirá la entrada definitiva de modelos de producción al siglo XXI con internet como principal herramienta para impulsar esta nueva realidad.

Por lo tanto, partiendo de la premisa de que la economía mundial es inestable, China presenta la Iniciativa *de la Franja y la Ruta* como una opción para que los procesos económicos y comerciales se desarrollen en un escenario de estabilidad, a través de nuevas interconexiones terrestres y marítimas que satisfagan los deseos de todos. A diferencia de la antigua Ruta de la Seda, China tiene como prioridad las rutas marítimas. La desaceleración del ritmo de crecimiento interno enciende la alarma e intensifica la necesidad de aumentar la competitividad en los mercados desarrollados y de buscar mercados aún en desarrollo como África y América Latina que permitan al Estado chino seguir desarrollándose y cumpliendo los objetivos establecidos por los planes quinquenales. (SANG, 2019).

Es importante destacar los esfuerzos que realiza la RPC para promover una política de relaciones internacionales orgullosa, asertiva y justa. Mientras se ven intentos de otras potencias de concluir acuerdos que solo les benefician a ellas mismas, China lleva a cabo una directriz donde el beneficio mutuo debe ser la guía principal de las negociaciones e iniciativas internacionales. Está claro que China no lo hace por benevolencia o caridad: permitir que se desarrollen y se calienten nuevos mercados es fundamental para que las nuevas rutas comerciales previstas por Pekín tengan éxito.

4.4 La Nueva Ruta de la Seda y sus Capacidades en el Extranjero

Además de los objetivos económicos, la perspectiva de la Nueva Ruta de la Seda para China es promover un acercamiento diplomático y cultural, especialmente con las naciones occidentales, que siempre han estado alejadas de la realidad china, ya sea por razones geográficas o por acuerdos con otros países. Aun así, es

posible que una de las principales directrices imponga una metodología para diferenciarse del actual modelo geopolítico en boga. En otras palabras, en detrimento de las guerras y agresiones tan comunes, y la promoción común de prejuicios contra ciertos grupos étnicos, la RPC busca mantener la paz ante la comunidad internacional como requisito básico para el avance del proyecto. (BARBOSA et al., 2018)

Sang (2019) señala que, a pesar de las dudas que se ciernen sobre la capacidad de China para materializar tal volumen de inversión, las fuentes de financiamiento en el mundo actual están diversificadas de manera tan significativa que incluso será posible realizar grandes inversiones incluso en las Américas. Como se puede ver en el análisis de Pires y Paulino (2017),

Sus efectos en América Latina dependerán de cuánto esta mayor integración productiva en Eurasia pueda resultar en un desvío o creación de comercio en relación con otras regiones del mundo. Cabe destacar que Asia ya es el principal socio de América Latina y que el comercio entre ambas regiones tiene un alto grado de complementariedad. Es posible que esta mayor integración productiva a nivel euroasiático haga que China sea menos dependiente de las importaciones de algunos *commodities* de regiones más lejanas, lo que podría afectar negativamente el comercio con América Latina. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el crecimiento sostenible a largo plazo de Asia también representará nuevas oportunidades de exportación, especialmente de alimentos⁶ (PIRES; PAULINO, 2017) (traducción propia).

Recientemente, China ha dado nuevas demostraciones de su capacidad de inversión en el extranjero. Durante la apertura de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, que sucedió el 18 de mayo de 2020, el presidente Xi Jinping anunció inversiones por el orden de los 2.000 millones de dólares, la construcción de un *almacén central* en asociación con la OMS para permitir respuestas más ágiles a eventos pandémicos inesperados, y también un mecanismo de cooperación entre los hospitales chinos y otros 30 hospitales africanos con el objetivo de acelerar el desarrollo del sistema de salud en ese país. continente.

Actualmente, solo en el continente asiático hay más de 370 proyectos en marcha, que incluyen la optimización y construcción de puertos, carreteras, ferrocarriles, gasoductos, oleoductos, plantas generadoras de energía y líneas de transmisión (PAUTASSO; UNGARETTI, 2020). Además de expandir el flujo de manufacturas chinas a los mercados extranjeros y permitir la exportación de la capacidad industrial excedente china, la inversión en infraestructura física regional, especialmente infraestructura de transporte tiene una fuerte naturaleza geopolítica y geoestratégica que va más allá de los beneficios para la economía nacional.

⁶ Seus efeitos sobre a América Latina dependerão do quanto essa maior integração produtiva na Eurásia poderão resultar em desvio ou criação de comércio em relação a outras regiões do mundo. É preciso destacar que a Ásia já é o principal parceiro da América Latina e que o comércio entre as duas regiões apresenta elevado grau de complementaridade. É possível que essa maior integração produtiva ao nível da Eurásia torne a China menos dependente da importação de algumas commodities de regiões mais distantes, o que poderia afetar negativamente o comércio com a América Latina. É preciso considerar, contudo, que o crescimento sustentável da Ásia a longo prazo representará igualmente novas oportunidades de exportações, sobretudo de alimentos

La iniciativa ya cuenta con la participación formal de más de 130 países, decenas de destacadas organizaciones regionales e internacionales, además de abrir el camino para la perspectiva de realizar una inversión de más de 1.300 millones de dólares en los próximos años. Hasta el momento se han invertido más de 700 mil millones de dólares, intensificando el proceso de reorganización del polo gravitacional económico del continente asiático. China busca consolidar la retoma del protagonismo regional basado en la lógica sinocéntrica, tal como en los tiempos de la antigua Ruta de la Seda. (PAUTASSO; UNGARETTI, 2020)

El crecimiento económico y tecnológico de China respalda el papel actual como potencia global que China utiliza hábilmente para proyectarse regionalmente en Eurasia, desplazando a los intereses occidentales otrora hegemónicos a los márgenes. El gran espacio territorial chino delimita la frontera con catorce países por tierra y con otros tres constituye directamente la frontera marítima: Japón, Filipinas y Corea del Sur, además de Taiwán -no reconocido como estado independiente por Pekín. Hay aproximadamente 2.000 millones de personas que viven en países vecinos y otros 1.400 millones que viven en China. Es decir, casi la mitad de la población mundial. (COHEN, 2015 apud KOTZ, 2018).

El Partido Comunista de China tiene en los planes quinquenales una fuerte fuente de legitimidad ante la población, debido a los avances sociales promovidos por esta política de objetivos. Así, la Nueva Ruta de la Seda nació como un proyecto económico con fuertes intereses geopolíticos, con el fin de que la RPC mantuviera los altos índices de desarrollo económico interno de las últimas décadas, además de expandir su influencia en la región, debilitando la presencia y dependencia de Occidente. La política exterior de no intervención y mantenimiento de la paz de China debe continuar a menos que algún interés occidental termine obstaculizando la plena implementación del proyecto. (BEESON y LI, 2016)

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES

El crecimiento económico y tecnológico de China respalda el papel actual como potencia global que China utiliza hábilmente para proyectarse regionalmente en Eurasia, desplazando a los intereses occidentales otrora hegemónicos a los márgenes. El gran espacio territorial chino delimita la frontera con catorce países por tierra y con otros tres constituye directamente la frontera marítima: Japón, Filipinas y Corea del Sur (además de Taiwán -no reconocido como estado independiente por Pekín-). Hay aproximadamente 2.000 millones de personas que viven en países vecinos y otros 1.400 millones que viven en China. Es decir, casi la mitad de la población mundial. (COHEN, 2015 apud KOTZ, 2018).

El Partido Comunista de China tiene en los planes quinquenales una fuerte fuente de legitimidad ante la población, debido a los avances sociales promovidos por esta política de objetivos. Así, la Nueva Ruta de la Seda nació como un proyecto económico con fuertes intereses geopolíticos, con el fin de que la RPC mantuviera los altos índices de desarrollo económico interno de las últimas décadas, además de expandir su influencia en la región, debilitando la presencia y dependencia de Occidente. La política exterior de no intervención y mantenimiento de la paz de

China debe continuar a menos que algún interés occidental termine obstaculizando la plena implementación del proyecto. (BEESON y LI, 2016)

Cuadro 1 – Lista de estudios

TÍTULO	METODOLOGÍA	AUTOR	AÑO
La Nueva Ruta de la Seda y el ascenso pacífico de China	Revisión de la literatura	BARBOSA, Manuely; Et. al.	2018
El lugar de China en una gobernanza regional y mundial.	Revisión de la literatura	BEESON, Marcos; LI, Fujian.	2016
La Franja y la Ruta de la Seda de China: una visión general del debate	Revisión de la literatura	HONG, Zhao.	2016
La nueva Ruta de la Seda: entre la tradición histórica y el diseño geoestratégico para el futuro	Revisión de la literatura	KOTZ, Ricardo López.	2018
Las nuevas rutas de la seda y sus impactos en la economía mundial.	Revisión de la literatura	PIRES, Marcos C.; PAULINO, Luís A.	2017
La geoestrategia de China y la nueva Ruta de la Seda: un análisis basado en documentos oficiales chinos y sus consecuencias para Brasil.	Revisión de la literatura	SANG, Beibei.	2020

Fuente: Elaboración propia.

En el presente estudio, se buscaron evidencias de que China puede integrarse plenamente, así como ser el principal impulsor de la integración, dada la relevancia de su papel de liderazgo regional en Eurasia, así como su creciente influencia a nivel global y principalmente porque tiene un mercado con destacadas posibilidades de crecimiento y también el objetivo de políticas estatales robustas que buscan promover el aumento de la producción industrial. capacidad logística y poder adquisitivo de la población. Como bien señala SANG:

Se trata, por lo tanto, de un proyecto muy ambicioso de China, que se presenta al mundo con toda la inmensidad que tiene, emergiendo como una nueva superpotencia, donde la imagen del pasado reciente de un país subdesarrollado y contaminado se ha transformado en una nueva imagen, ahora de un país que valora sus logros económicos, el valor de su gente y su cultura milenaria. Una China del siglo XXI⁷" (SANG, pág. 89, 2020.) (traducción propia).

Al analizar los artículos expuestos en la tabla, se pudo constatar que todos ellos cuentan con la metodología en revisión bibliográfica, por lo que serán necesarios más estudios y desarrollos posteriores respecto al tema para que se pueda discutir el tema de manera más amplia. Pero se puede observar que todos los estudios apuntan a la idea de una serie de inversiones, sobre todo en las áreas de infraestructura logística para que la nueva iniciativa pueda concretarse.

⁷ Trata-se, portanto, de um projeto bastante ambicioso da China, que se apresenta ao mundo com toda a imensidão que possui, emergindo com uma nova superpotência, onde a imagem do passado recente de país subdesenvolvido e poluído, vem sendo transformada em uma nova imagem, agora de um país que valoriza suas conquistas econômicas, o valor de seu povo e sua cultura milenar. Uma China do século XXI

Es importante estar al tanto de cómo China se está expandiendo, siendo hoy en día la 2ª economía más grande del mundo, y en constante crecimiento, el país tiene proyectos de inversión en el continente africano, también trabaja en la porción latina del continente americano, como el canal de Nicaragua o el ferrocarril transoceánico con el objetivo de conectar el puerto de Açu en Río de Janeiro con Perú. De esta manera, el país pretende conectar Eurasia por tierra, el enlace entre Europa y Asia y África por aguas marítimas y oceánicas. Este proyecto es de interés para varios países, como Rusia, que se beneficiará directamente de las rutas comerciales que atravesarán su territorio. Se cree que este proyecto materializa la ambición de la República Popular China de convertirse en la 1ª economía mundial.

Los resultados trajeron la perspectiva de que puede surgir un nuevo bloque asiático en el que la actual economía más grande del mundo, Estados Unidos, quedaría excluida. Un buen ejemplo de esta perspectiva es que en noviembre de 2020 se firmó la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), reportada como el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. Por lo tanto, EE. UU. no se expresó abiertamente sobre el tema, sino que comenzó a boicotear las obras a través de sus empresas que venden equipos de ingeniería a China, además de promover la desestabilización y la injerencia en la región.

China nunca ha estado más en evidencia que hoy, en este momento el 'dragón asiático' está invirtiendo fuertemente en la implementación de la Nueva Ruta de la Seda, para dejar al 63% de la población mundial bajo su influencia directa en las áreas económica, política, comercial, de infraestructura y cultural.

6. CONCLUSIÓN

Es posible concluir que la Iniciativa de la *Franja y la Ruta*, anunciada en 2013 por el gobierno chino, y sus respectivos desarrollos son excelentes ejemplos de cómo el desarrollo de las relaciones comerciales entre diferentes países también es esencial para la promoción del desarrollo nacional individual de cada país. La República Popular China se está centrando en este proyecto con el objetivo no solo de evitar el estancamiento de su desarrollo social y económico, sino también de permitir que las altísimas tasas alcanzadas en las últimas décadas se eleven a nuevas alturas.

El proyecto que se conoció popularmente como la "Nueva Ruta de la Seda" sigue enviando un mensaje categórico donde, solo con la ampliación, integración, modernización y optimización de la infraestructura disponible será posible impulsar un modelo económico que permita un crecimiento inteligente y beneficie mutuamente a las partes involucradas. El esfuerzo chino por invertir en infraestructura logística debe ser visto como un ejemplo por las autoridades brasileñas que, en un país continental como Brasil, se eximen de la responsabilidad de diversificar la limitada matriz de transporte nacional, perjudicando el camino brasileño para convertirse en una nación desarrollada.

Los desafíos de seguridad de la Nueva Ruta de la Seda representan no solo un posible obstáculo para la integración euroasiática, sino también para el ascenso

de China. Hay muchos territorios e intereses que están involucrados en el plan chino, y muchos de estos países están pasando por crisis, guerras y una serie de factores que causan inestabilidad. Por lo tanto, el renacer de Asia con la recreación del sistema sinocéntrico como eje central, así como el nuevo orden mundial en gestación, está ligado al grado de tensiones y conflictos en torno a Eurasia y, sobre todo, a las formas de acomodo entre la potencia establecida (Estados Unidos) y la otra emergente (China).

De una u otra forma, la mera existencia de un proyecto de tales magnitudes ya es válida para futuras reflexiones y observaciones respecto a su avance o estancamiento. Sin embargo, a pesar de la resistencia impuesta por intereses adversos, la iniciativa sigue avanzando apoyada en organismos como la OCS (Organización de Cooperación de Shanghái), la ya mencionada RCEP, los propios BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y las decenas de iniciativas bilaterales y multilaterales que China apoya en toda la región de interés.

La Nueva Ruta de la Seda, inserta en la realidad de las nuevas tecnologías sugeridas en el siglo XXI, es un emprendimiento sin precedentes que elevará las operaciones de comercio exterior a un nivel nunca experimentado, y debe servir de referencia para la elaboración de planes de integración y desarrollo en las más variadas regiones del planeta.

Referencias

BANCO MUNDIAL. **China 2030: building a modern, harmonious, and creative society**. Washington DC: The World Bank And The Development Research Center Of The State Council, 2013. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China2030-complete.pdf>> Acesso em: 16 de agosto de 2020.

BARBOSA, M.; et al. **Nova Rota da Seda e a Ascensão Pacífica Chinesa**. NEARI EM REVISTA / VOL.2, N.2, p. 32, 2018.

BEESON, M.; LI, F. **China's Place in a Regional and World Governance**. Global Policy Review. The University of Durham and John Wiley and Sons, 2016.

COHEN, S. B. **Geopolitics: the Geography of International Relations**. 3ª ed. United Kingdom: Rowman and Littlefield, 2015.

“**Hardly an Oasis.**” The Economist. Disponível em: <<https://www.economist.com/asia/2014/11/15/hardly-an-oasis>> Acesso em: 16 out. 2020.

HONG, Z. (B). **China's One Belt One Road: an overview of the debate**. ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2016.

KAPLAN, R. D. **The Revenge of Geography: what the world map tells us about the upcoming conflicts**. Random House Trade Paperbacks, 2012.

KOTZ, R. L. **A nova Rota da Seda: entre a tradição histórica e o projeto geoestratégico para o futuro. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais)**. Centro Sócio-Econômico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193931>> Acesso em: 24 out.

2020.

CORREIA, P. de P. **Geopolítica e Geoestrategia**. Nação e Defesa, N.º 131 – 5.ª Série, pp. 229-246, 2012. Acesso em: 16 de out. de 2023.

LIN, J. Y. **The economics of china's new era**. Project Syndicate, [s.l.], Dec 1, 2007. Disponível em: <<https://www.project-syndicate.org/onpoint/the-economics-of-china-s-new-era-by-justin-yifu-lin-2017-12>> Acesso em: 15 out. 2020.

MELLO, L. I. A. **A geopolítica do poder terrestre revisitada**. Lua Nova, São Paulo, n. 34, p. 55-69, Dez. 1994. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64451994000300005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 18 nov. 2020.

PIRES, M. C.; PAULINO, L. A. **As novas rotas da seda e seus impactos sobre a economia mundial**. Debate Acadêmico, São Paulo, 16 mai. 2017. Disponível em: <<https://www2.unesp.br/portal#!/debate-academico/as-novas-rotas-da-seda-eseus-impactos-sobre-a-e-economia-mundial>> Acesso em: 02 out. 2020.

PETERSEN, A. **The World Island: Eurasian geopolitics and the Fate of the West**. Oxford: Praeger Security International, 2011.

SANG, B. **Geoestratégia da China e a Nova Rota da Seda: Uma análise a partir dos documentos oficiais chineses e seus desdobramentos para o Brasil**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Pontifícia Universidade.

"Los contenidos expresados en el trabajo, así como su revisión ortográfica y las normas de la ABNT son de exclusiva responsabilidad del autor o autores."